

ФАН ОСМОНИДАГИ ЁРУҒ ЮЛДУЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570304>

Эргашев Толмас Асрорович

Қашқадарё вилоят халқ таълими бошқармаси табиий фанлар методисти

Мирзаев Муҳиддин Жўрақобиллович

Қашқадарё вилоят халқ таълими бошқармаси Яккабоғ туман халқ таълими бўлими табиий фанлар методисти

ФАН ОСМОНИДАГИ ЁРУҒ ЮЛДУЗ

1966-йилги Тошкент зилзиласидан кейин оилавий шароитидан келиб чиқиб (у украин кизи Людмила Швачкога уйланган, Алишер исмли ўғли бор эди), ўша йилнинг кузида Киевга қайтиб кетишга мажбур бўлди. Уни олимлик йўлига бошлаган кадрдон илм даргоҳи – Украина Фанлар академиясининг Александр Палладин номидаги биокимё институтига катта илмий ходим вазифасига қабул қилинган Асқар Холмуродов яна илмий ишга шўнғиб кетди. Устози академик Чаговетс раҳбарлигида докторлик диссертацияси устида илмий иш олиб бориб, 1974-йил 24-ноябрда уни муваффақиятли ёқлади. Олимнинг номзодлик ва докторлик илмий ишларининг натижалари нафақат функционал ва молекуляр витаминология ҳақида замонавий қарашларни ривожлантиришга ёрдам берди, балки янги препаратлар ишланмаларини яратиш ва уларни ҳаётга татбиқ этиш учун ҳам асос бўлиб хизмат қилди. Бета-пиколин моддасидан мураккаб кимёвий технология асосида синтез қилиб олинадиган ва тиббиётда, чорвачилиқда кенг қўлланиладиган никотин кислотаси чет элдан валютага сотиб олинарди. Асқар Холмуродов никотин кислотаси ўрнини босадиган корник препаратини яратишга муваффақ бўлди. Бу кашфиёти учун собиқ иттифоқ халқ хўжалиги ютуқлари кўрғазмасининг иккита медали ва Украина Фанлар академиясининг Александр Палладин номидаги мукофотига сазовор бўлди. Витаминли премикс Асқар Холмуродов томонидан яратилиб, балиқ етиштириладиган сув ҳавзаларини бойитувчи ва тўйинтирувчи восита сифатида кўпдан буён қўлланилиб келинмоқда. Муҳим физиологик фаол бирикмалар – витаминлар, коферментларнинг микроб хужайраларидаги биосинтез усуллари ҳам бевосита унинг кашфиётидир. Академик Чаговетс истеъдодли ва изланувчи шогирди билан фахрланар, унинг биокимё соҳасида эришадиган ютуқларидан мамнун бўлар, ворисликка лойиқ деб биларди. Шунинг учун кексайиб қолган машҳур олим 1976-йил феврал ойида ўзи раҳбарлик қилаётган институтнинг витаминлар биокимёси бўлимини бошқаришни

Асқарга топширди. У мазкур бўлимда ўн йил мудир бўлиб ишлаб, устозининг функционал микробиология ва витаминология бўйича тадқиқотларини давом эттирди ва ривожлантирди, шу билан бирга, бу соҳанинг янги йўналишларини асослаб берди. Бу даврда олим биокимё фанининг кўплаб мутахассисларини тарбиялади, уларнинг номзодлик ва докторлик илмий ишларига раҳбарлик қилди. Ўша йилларда нуфузли илмий журналларда эълон қилинган 200 дан ортиқ мақола ва нашр қилинган асарлари биокимё адабиёти олтин хазинасидан жой олди. Олим, шунингдек, витаминологиянинг долзарб муаммоларига бағишланган икки йирик монографиянинг ҳаммуаллифидирки, улар ҳозир ҳам ўз долзарблигини йўқотмай, витаминшунос олимларнинг энг зарур қўлланмалари ҳисобланади.

Инглиз, рус, украин, поляк тилларини яхши билган Асқар Холмуродов Стокгоlm, Копенгаген, Москва, Рим, Будапешт, Дрезден, Загреб, Вилнюс, Ереван каби дунёнинг кўпгина шаҳарларида ўтказилган халқаро илмий анжуманларда қатнашиб, маърузалар қилди. Дунёдаги йирик илм даргоҳларидан бири, биотехнология факултети ҳам мавжуд бўлган Исроилдаги Хайфа технология институтининг таклифига мувофиқ Асқар Холмуродов икки марта бу мамлакатга сафар қилиб, институт олимлари ва талабалари ҳузурида маъруза қилди. Ўзбек олимининг микробиология ва биотехнология соҳасидаги фаолиятига қизиқиб қолган исроиллик ҳамкасблари унга ҳамкорлик таклиф этишди.

Жаҳондаги йирик биотехнология марказлари рўйхатида турадиган Буюк Британиядаги Брайтон университети микроблар таъсирини юзага чиқаришда ирсият масалаларини татбиқ қилиш юзасидан йирик халқаро дастурни амалга оширишга киришган эди. Бу соҳадаги тадқиқотни ўтказишга жалб этилган дунёдаги таниқли олимлар қаторида Асқар Холмуродов ҳам борлиги унинг илмий салоҳияти бутун дунёда тан олинганининг исботидир. Биология фанлари доктори, профессор Асқар Холмуродовнинг Украинада кечган чорак асрдан кўпроқ фаолияти фақат бир илмий даргоҳда – Украина Фанлар академияси биокимё институтининг витаминлар биокимёси бўлимида, унинг лабораторияларида, микроорганизмлар дунёсини намоён этадиган микроскоплар олдида ўтди. Ҳамкасб олимлар уни “фан осмонидаги ёруғ юлдуз” дея тан олди. Умуман, Асқар Холмуродов бошқарган институтнинг 20 дан ортиқ илмий ишланмалари юксак иқтисодий ва ижтимоий самара бериб, республика озиқ-овқат саноати, пахтачилик, ем-хашак ишлаб чиқариш, соғлиқни сақлаш соҳаларига татбиқ этилди. 1987-йилда Асқар Холмуродов Ўзбекистон Фанлар академиясининг мухбир аъзоси, 1988-йил октябрида Фанлар академиясининг Бош илмий котиби этиб сайланди. Бир йил ўтиб,

академиянинг ҳақиқий аъзолигига сайланган олим “академик” илмий даражасига сазовор бўлди. Истиқлол йилларида илм-фан ривожига сезиларли улуш қўшди.

МАНГУ БАРҲАЁТ НОМ Унинг илм-фан ва парламент соҳасидаги жўшқин фаолияти кутилмаганда тўхтаб қолди. 1997-йил 17-январда бутун умрини фанга бахшида этган, матонат ва жасорат кўрсатиб, унинг чўққиларини қадам-бақадам забт этишга муяссар бўлган, дунёга танилган олим даражасига етган академик Асқар Холмуродов 58 ёшида ҳаётдан кўз юмди. Эски Яккабоғ шаҳарчасининг Мучингузар маҳалласида туғилган аллома ота-онаси мангу кўним топган Кўктош ота қабристонига дафн этилди.
